

PROPOSAL USAHA

UAS Kewirausahaan

BANDONG CAFÉ & RESTO

EGA RAFIANSYAH (11823136)

Perbankan Syariah 7A

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PENDAHULUAN	2
A. Nama Usaha.....	2
B. Latar Belakang.....	2
C. Visi	3
D. Misi.....	3
PEMBAHASAN.....	4
A. Profil Usaha	4
B. Target	4
C. Struktur Organisasi Usaha.....	4
D. Proses Produksi	5
E. Pemasaran	5
F. Proyeksi Biaya Dan Pendapatan.....	5
PENUTUP.....	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Nama Usaha

Nama usaha adalah hal yang sangat penting dan diperlukan supaya produk kita mudah di ingat dan di kenal oleh semua orang khususnya target konsumen kita. Untuk usaha ini, penulis memberikan nama BANDONG CAFÉ & RESTO yang menjual minuman serta makanan tradisional Kalimantan Barat.

B. Latar Belakang

Pada masa kini, dunia bisnis semakin diminati oleh berbagai macam kalangan. Salah satu ide bisnis kreatif yang menguntungkan adalah bisnis makanan. Usaha makanan merupakan peluang alternatif untuk meningkatkan ekonomi, karena kebutuhan akan makanan tidak pernah mati dan akan terus dicari oleh semua orang. Selama manusia masih di bumi, kebutuhan akan makanan akan terus ada. Kebutuhan akan makanan adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia untuk dapat melangsungkan hidup. Persaingan dalam bisnis makananpun semakin ketat. Maka ide kreatif sangat diperlukan agar produk tidak kalah di pasaran.

Dengan ide bisnis yang kreatif, ide kecil usaha bisa menjadi berkembang. Dalam mencari ide tidak perlu penemuan besar, tapi bisa dengan sesuatu yang sederhana yang belum terpikirkan oleh orang lain. Misalnya saja dengan sedikit memodifikasi dan berinovasi dengan usaha makanan yang sudah ada dan sudah banyak keberadaannya disekitar kita.

Atas dasar ini penulis membuat proposal usaha di kapal bandong atau kapal unik berbentuk rumah yang pernah lazim ditemui di sungai Kapuas, untuk dijadikan Kafe dan Restoran tradisional yang menjual minuman serta makanan khas Kalimantan Barat seperti bubur pedas, mie sagu, kwetiaw, kerupuk basah, dan lain-lain untuk menambah profit yang didapatkan.

C. Visi

“Menjadi Kafe dan Resto tradisional bertaraf Internasional”

D. Misi

- Membuka cabang di seluruh daerah di Kalimantan Barat
- Memberikan Pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen
- Menyajikan menu-menu halal terbaik khas tiap daerah di Kalimantan Barat
- Menjaga cita rasa tiap minuman dan masakan Kafe dan Resto
- Mempromosikan tempat dan masakan daerah dengan tehnik marketing terbaik

BAB II PEMBAHASAN

A. Profil Usaha

BANDONG CAFÉ & RESTO adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, khususnya kuliner halal tradisional khas dari setiap daerah di Kalimantan Barat dengan Kapal Bandong atau kapal berbentuk rumah sebagai lokasi yang dijadikan tempat dibukanya BANDONG CAFÉ & RESTO ini.

B. Target

Target pasar yang dipilih penulis adalah anak muda sampai orang dewasa, khususnya wisatawan dalam maupun luar Negeri.

C. Struktur Organisasi Usaha

D. Proses Produksi

Kegiatan yang penulis lakukan dalam proses produksi yaitu :

1. Mengembangkan ide pembuatan produk dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk di bidang kuliner
2. Menentukan bahan baku sebagai bahan dalam menu restoran. Dan dalam hal ini, penulis melakukan survey ke pasar untuk memilih supplier guna mendapatkan harga yang lebih terjangkau.
3. Proses produksi dilakukan dengan mengedepankan azas higienis guna terciptanya kepercayaan konsumen terhadap makanan yang ditawarkan
4. Menyusun laporan keuangan untuk membuat system manajemen yang baik demi kelancaran usaha

E. Pemasaran

Agar strategi pemasaran restoran dapat berjalan dengan sukses, maka penulis memperhatikan beberapa hal, yakni diantaranya mampu membangun branding restoran, memanfaatkan media sosial, memeposisikan restoran dengan tepat terutama restoran yang berada di atas kapal yang sekaligus bisa dijadikan kendaraan wisata, serta menganalisis menu dan training para pekerja.

F. Proyeksi Biaya Dan Pendapatan

Modal Yang Dibutuhkan Per Hari Untuk Seluruh Menu = Rp. 4000.000,00

Target Rata- Rata Seluruh Porsi Yang Akan Dijual Per Hari = 250 porsi

Harga Pokok Rata-Rata Produksi = Total Biaya/ Hasil Produksi

$$= \frac{\text{Rp. 4000.000,00}}{250}$$

= Rp. 16.000,00

Harga Jual Rata-Rata = Harga Pokok + Laba Yang Diinginkan

= Rp. 16.000,00 + Rp. 9.000,00

= Rp. 25.000,00

$$\begin{aligned}\text{Laba/ Pendapatan Rata-rata per hari} &= (\text{Hasil Produksi} \times \text{Harga Jual}) - \text{Modal} \\ &= (250 \times \text{Rp. } 25.000,00) - \text{Rp. } 4000.000,00 \\ &= \text{Rp. } 6.250.000,00 - \text{Rp. } 4000.000,00 \\ &= \text{Rp. } 2.250.000,00/\text{ Hari}\end{aligned}$$

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

BANDONG CAFÉ & RESTO merupakan nama sebuah usaha kuliner halal tradisional yang dalam hal ini diciptakan penulis atas survey yang penulis lakukan untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat serta dibutuhkan oleh masyarakat. Penulis sangat mengharapkan usaha yang penulis akan jalani dapat diterima dan diminati oleh para konsumen khususnya wisatawan dalam maupun luar Negeri.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan proposal ini. Demikian proposal yang penulis buat, semoga kegiatan usaha penulis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktunya, sekian dan terima kasih.